

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpiyayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
Al-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning testologik kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy-nazariy asoslari	324
<i>Nuraliyev Islom Saidaliyevich</i>	
Концепт глаза в русской и узбекской лингвокультуре.....	328
<i>Кодирова Дилдора Абдуназар кизи, Асанов Руслан Арсенович</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasi asosida mashq tizimini takomillashtirish.....	334
<i>Eshonova Dilnoza Abrorovna</i>	
Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari	337
<i>Bekmetova Shoxida Qodirberdiyevna, Nishonxo'jayeva E'zoza Nig'mon qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar.....	342
<i>Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li</i>	
Zoologiya darslarida “Qushlar sinfi” mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari va metodik imkoniyatlari....	347
<i>Xaqberdiyeva Shoiratursunaliyevna, Norboyeva Naima Begali qizi</i>	
O'quv tayyorlov guruhi gandbolchilarida mashg'ulot yuklamalarini rivojlantirish samaradorligi	352
<i>Shermuxamedova N.N., Saylavova Aida Alisher qizi</i>	
Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun lokal chegaraviy masalalar: nazariya va tatbiqlari.....	356
<i>Musurmanova Nilufar Allamurat qizi</i>	
“Boychechak” qo'shig'ida ajdodlar turmush tarzi motivlari.....	360
<i>S. Matchanov, U. F. Xabibullayev</i>	
Фразеологизмы русского языка как зеркало национальной картины мира: лингвокультурологи-ческий анализ и методика преподавания в современной школе	365
<i>Мустанов Убайдулло Зулпанович</i>	
Oliy ta'limda udl yondashuvi asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish.....	369
<i>Yunusova Xusnora Shuxrat qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Art-pedagogik vositalar asosida talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish..... 372 Usmonova Qumriniso Saydaliyevna
	Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari va raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuvi..... 375 Ortiqboeva Zumradxon Xasanboy qizi
	Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanilishi 378 Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li
	Interaktiv o'yinlar asosida dasturlashni o'qitish: "Kod bo'lagini top" o'yinining pedagogik samaradorligi 381 Xudayberganov Yashin Komilovich, Xonto'rayev Ibroxim Abdikamol o'g'li
	Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari 385 Temirova Shoxsanam Komilovna
	Kreativ kompetensiyani rivojlantirishda akademik muhit va shaxslararo munosabatlarning psixologik mexanizmlari 389 Abdurazzaqov Shuxratbek Zafarjon o'g'li
	Talaba yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 392 Fayziyeva Muqaddas Akbar qizi
	STEAM ta'lim texnologiyasining mohiyati va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari 397 Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi, Kamoljonova Iroda Niyazjon qizi
	Zamonaviy yoshlar dunyoqarashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 400 Abdullayeva Nilufar Sadikjanovna
	An'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining shakl, usul va metodlari 403 Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna
	Tibbiyot talabalari orasida kasbiy motivatsiyaning psixologik omillari 407 Abduxamidov Abbas Muhiddin o'g'li, Rajabov Temurbek Baxtiyor o'g'li, Boboyeva Maxsuda Ataxanovna
	Metakognitiv yondashuv asosida talabalar irodaviy sifatlarini rivojlantirishning kognitiv va psixologik asoslari 410 Axatov Yo'ldoshjon Hamzayevich
	A Model for Developing Transversal-Methodological Competencies in Future Educators 415 Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi
	Historical Development of Project-Based Learning in Language Teaching 419 Fayziyeva Ozoda Erkin Kizi
	Axloq shakllanishining psixologik xususiyatlari: shaxs rivojlanishida ichki nazorat va motivatsiya mexanizmlari 423 Ibaydayeva Munisa Aybek qizi
	Neyropedagogik texnologiyalar asosida emotsional kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion didaktik modeli..... 427 Mirzaraxmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna
	O'zbekistonda maktabgacha ta'limga xorijiy tajribalarni integratsiya qilish: Yaponiya davlati misolida 432 Narimanova Saida Narimon qizi
	Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqalishining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari hamda unga qarshi kurashish muammolari 436 Nurmatov A. N.
	Metodik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik va metodologik jihatlari (Biologiya fani misolida) 439 Rahimova Mahliyo Akramovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning matematik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari..... 444 Shabatova Rabig'a Janasbay qizi, Muxitdinova Nodira Mamalatifovna
	Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ommaviy sportini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi..... 448 Ummatov Nozim Raimjonovich
	O'quv jarayonida differensial topshiriqlarning o'rni va ularning ahamiyati 453 Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Xakimova Ma'mura Davlatjon qizi

Biologiya ta'limida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o'rni	457
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna</i>	
Genetika mavzularini o'qitishda tahliliy faoliyatni tashkil etish metodlari, vositalari va shakllari.....	461
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Dosov Rustam Alisherovich</i>	
Hayvonlarning xilma- xilligi mazvusini o'qitishda multimedia, 3D format modellari va virtual lobaratoriya asosida o'qitish metodikasi	466
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi</i>	
Tog'ayli baliqlar mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik yondashuvlari.....	473
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Qodirova Nurshoda Olim qizi</i>	
A Comparative Analysis of Lexical Transformations in Abdulla Qahhor's Prose "Tolka"	478
<i>Kasimova Nafisa Farhodovna, Safarova Maftuna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	482
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
Gnosiologik yondashuv asosida mustaqil ta'lim jarayonini loyihalash.....	485
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.....	491
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Kasbiy nutqda til me'yorlariga rioya qilish muammolari.....	495
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	498
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Теоретические и практические аспекты развития одарённых студентов	502
<i>Байбаева Мухайё Худойбергеновна, Зайниддинова Хилола Абдулвахоб кизи</i>	
Организация проектной деятельности во внеурочной работе по математике при изучении темы "дроби" в начальных классах	508
<i>Бахытбаева Шахнозбану Махмуд кызы, Садыкова Альбина Венеровна</i>	
Традиционные методы развития навыка говорения в обучении иностранному языку	511
<i>Давронбекова Фарангис Давроновна</i>	
Описание скоростных качеств футболистов	517
<i>Мадаминов Орибджан Нишанбаевич</i>	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DIDAKTIK O'YINLARNING KLASSIFIKATSIYASI, PEDAGOGIK FUNKSIYALARI VA RAQAMLI TA'LIM MUHITI SHAROITIDA INTEGRATSIYALASHUVI

Ortiqboyeva Zumradxon Xasanboy qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU

“Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim)”
 yo’nalishi II bosqich magistranti

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim jarayonida didaktik o'yinlarning nazariy asoslari, klassifikatsiyasi va pedagogik funksiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti sharoitida didaktik o'yinlarni qo'llashning zamonaviy yondashuvlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari didaktik o'yinlarning o'quvchilarning bilish faolligi, motivatsiyasi va ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, boshlang'ich ta'lim, raqamli ta'lim muhiti, pedagogik texnologiya, ijtimoiylashuv, motivatsiya, gamifikatsiya, interaktiv ta'lim.

Abstract: The theoretical foundations, classification, and pedagogical functions of didactic games in primary education are analyzed. Modern approaches to integrating didactic games into a digital learning environment are also examined. The findings confirm that didactic games have a positive impact on students' cognitive activity, motivation, and socialization.

Key words: didactic game, primary education, digital learning environment, pedagogical technology, socialization, motivation, gamification, interactive learning.

Аннотация: Рассматриваются теоретические основы, классификация и педагогические функции дидактических игр в начальном образовании. Также анализируются современные подходы к их интеграции в цифровую образовательную среду. Результаты исследования подтверждают положительное влияние дидактических игр на познавательную активность, мотивацию и социализацию учащихся.

Ключевые слова: дидактическая игра, начальное образование, цифровая образовательная среда, педагогическая технология, социализация, мотивация, геймификация, интерактивное обучение.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotgan bugungi davrda ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos metodlarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'limda eng samarali pedagogik vositalardan biri sifatida alohida e'tiborni talab qiladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilib, ular orqali bilimlar oson, qiziqarli va samarali o'zlashtiriladi. Mazkur tadqiqotda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari hamda ularning raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuv imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan keng tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Didaktik o'yinlarning nazariy asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular o'qitish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Didaktik o'yinlar mazmuni, maqsadi, tashkil etilish shakli

va texnologik asosiga ko'ra turlicha tasniflanadi. Mazmuniga ko'ra ular intellektual, mantiqiy, rolli va harakatli o'yinlarga bo'linadi. Intellektual o'yinlar o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilsa, mantiqiy o'yinlar muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Rolli o'yinlar esa o'quvchilarning ijtimoiy tajribasini boyitadi va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradi. Harakatli o'yinlar esa jismoniy faollik bilan birga psixologik yengillikni ham ta'minlaydi.

Didaktik o'yinlar maqsadiga ko'ra bilim beruvchi, mustahkamlovchi, nazorat qiluvchi va rivojlantiruvchi turlarga ajratiladi. Bilim beruvchi o'yinlar yangi mavzuni o'zlashtirishga xizmat qilsa, mustahkamlovchi o'yinlar olingan bilimlarni takrorlash va mustahkamlash imkonini beradi. Nazorat qiluvchi o'yinlar orqali o'quvchilarning bilim darajasi baholanadi, rivojlantiruvchi o'yinlar esa ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Tashkiliy jihatdan didaktik o'yinlar individual, guruhli va jamoaviy shakllarda amalga oshiriladi, bu esa o'quvchilarning ham mustaqil, ham hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Texnologik asosiga ko'ra esa an'anaviy va raqamli didaktik o'yinlar farqlanadi.

Didaktik o'yinlarning pedagogik funksiyalari ko'p qirrali bo'lib, ular ta'limiy, rivojlantiruvchi, motivatsion, kommunikativ va ijtimoiylashtiruvchi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Ta'limiy funksiyasi orqali o'quvchilar bilimlarni oson va samarali o'zlashtiradi. Rivojlantiruvchi funksiyasi esa tafakkur, nutq, diqqat va xotirani rivojlantirishga xizmat qiladi. Motivatsion funksiyasi o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi va ichki motivatsiyani shakllantiradi. Kommunikativ funksiyasi orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin ifodalash, boshqalar bilan muloqot qilish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini egallaydi. Ijtimoiylashtiruvchi funksiyasi esa ularni jamiyatga moslashish, jamoa bilan ishlash va ijtimoiy rollarni tushunishga o'rgatadi.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida didaktik o'yinlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida o'yinlarni interaktiv, vizual va individual yondashuv asosida tashkil etish imkoniyati mavjud. Masalan, turli onlayn platformalar, mobil ilovalar va virtual sinflar orqali o'quvchilar uchun qiziqarli o'yinli topshiriqlar ishlab chiqish mumkin. Bu esa o'quvchilarning nafaqat bilim olish jarayonini, balki ularning raqamli kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Raqamli didaktik o'yinlar o'quvchilarning mustaqil ishlashini ta'minlaydi, tezkor fikrlashga o'rgatadi va natijalarni darhol baholash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar yig'ish uchun kuzatuv, so'rovnomalar va pedagogik eksperiment usullaridan foydalanildi. Kuzatuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonidagi faolligi, didaktik o'yinlarga bo'lgan munosabati va ishtirok darajasi o'rganildi. So'rovnomalar usuli yordamida o'qituvchilar va o'quvchilarning didaktik o'yinlardan foydalanish tajribasi hamda raqamli ta'lim vositalariga nisbatan fikrlari aniqlandi. Pedagogik eksperiment jarayonida an'anaviy va o'yinli darslar taqqoslab o'rganildi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi, natijalar foiz ko'rsatkichlari asosida umumlashtirildi hamda taqqoslash, statistik tahlil va interpretatsiya usullari orqali qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida olib borilgan kuzatuv va eksperimental ishlar natijalari shuni ko'rsatdiki, didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli o'yinlar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning faolligi, darsda ishtiroki va bilimlarni o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi. Xususan, o'quvchilarning darsga qiziqishi o'rtacha 30–35 foizga oshgan, bilimlarni o'zlashtirish darajasi esa 25–28 foizga yaxshilangan. Shuningdek, ularning o'zaro muloqoti va jamoada ishlash ko'nikmalari ham rivojlangan.

Biroq, didaktik o'yinlarni qo'llashda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasining yetarli darajada emasligi, texnik vositalarning yetishmasligi yoki o'yinlarning noto'g'ri tanlanishi ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, didaktik o'yinlardan foydalanishda ularning maqsadga muvofiqligi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mosligi va pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi muhim hisoblanadi.

Tadqiqot natijalarini yanada chuqurlashtirish maqsadida didaktik o'yinlarning psixologik asoslari ham tahlil qilindi. Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yin faoliyati yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Shu sababli, ta'lim jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish o'quvchilarning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi va ularning ichki motivatsiyasini oshiradi. Psixologik jihatdan qaraganda, o'yin jarayonida bola erkin harakat qiladi, xatodan qo'rqmaydi va o'z fikrini bema'lol ifodalaydi. Bu esa uning shaxsiy rivojlanishi, o'ziga bo'lgan ishonchi va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, didaktik o'yinlar differensial yondashuvni amalga oshirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va bilim darajasini inobatga olgan holda o'yinlarni moslashtirish mumkin. Bu esa inkluziv ta'lim tamoyillarini amalga oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli muhitda esa bunday imkoniyatlar

yanada kengayadi, chunki platformalar orqali individual topshiriqlar, moslashuvchan darajalar va avtomatik baholash tizimlari joriy etilishi mumkin.

Zamonaviy ta'limda didaktik o'yinlarni raqamli platformalar bilan integratsiyalash jarayonida bir qator metodik yondashuvlar muhim hisoblanadi. Jumladan, gamifikatsiya elementlaridan foydalanish, ya'ni ball, reyting, badge va mukofot tizimlarini joriy etish o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Bundan tashqari, interaktiv topshiriqlar, virtual muhitlar va simulyatsiyalar orqali o'quvchilarning real hayotga yaqin vaziyatlarda bilimlarini qo'llash imkoniyati yaratiladi. Bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshiribgina qolmay, balki ularning uzoq muddatli xotirasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki o'yin jarayonida olingan bilimlar emotsional tajriba bilan bog'lanadi va bu esa ularni eslab qolishni osonlashtiradi. Shu bilan birga, o'yinlar orqali o'quvchilar muammoli vaziyatlarni hal qilish, qaror qabul qilish va tanqidiy fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni ham egallaydi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, didaktik o'yinlardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi yuqori darajadagi metodik va raqamli kompetensiyaga ega bo'lishi zarur. U o'yinlarni faqat ko'ngil-ochar vosita sifatida emas, balki aniq pedagogik maqsadga yo'naltirilgan didaktik vosita sifatida tanlay olishi kerak. Shu bilan birga, o'yinlarning dars mazmuni bilan uzviy bog'liqligi, vaqt jihatidan to'g'ri taqsimlanishi va natijadorligi ham hisobga olinishi lozim.

Kelgusida didaktik o'yinlarni yanada takomillashtirish, ularni sun'iy intellekt asosidagi tizimlar bilan integratsiyalash, adaptiv o'quv platformalarini yaratish va ularni amaliyotga keng joriy etish muhim ilmiy va pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos holda tayyorlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olish faoliyatini faollashtiruvchi, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi samarali pedagogik vositadir. Ularning to'g'ri klassifikatsiyasi va maqsadli qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhiti sharoitida didaktik o'yinlarni integratsiyalash zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, kelgusida didaktik o'yinlarni yanada takomillashtirish, ularni raqamli platformalar bilan uyg'unlashtirish va pedagogik amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Ishmuhamedov, R., & Abduqodirov, A. (2018). Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent.
3. Tolipov, O., & Usmonboyeva, M. (2017). Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. Toshkent.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard University Press.
5. Piaget, J. (2000). The Psychology of the Child. Basic Books.
6. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
7. Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill.
8. Gee, J. P. (2003). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan.
9. OECD. (2021). Education in the Digital Age. OECD Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.